

MUSTAQILLIK DAVRIDA O‘ZBEK RASSOMLARINING O‘RNI VA IJODI

Zayniddinova Sevinch Jaloliddin qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Professional ta’lim fakulteti Tasviriy san’at va muhandislik
grafikasi yo‘nalishi talabasi

ANNOTATSIYA

Bu ilmiy maqolada “Mustaqillik davrida O‘zbek rassomlarining o‘rni ijodi” mavzusiga oid tahlil va tafakkurlar izohlangan. O‘zbekistonning mustaqillikka erishishidan so‘ng rassomlik sohasidagi ishlar o‘zining o‘zgarishlaridan o‘tkazib, O‘zbek rassomlarining yaratish va ijod faoliyati olgusidagi o‘zgarishlar kengayganligi bahsolilgan. Maqolada davlatning san’atga beriladigan e’tibor, O‘zbek rassomlarining ijodiy ishlarining mustaqillik davri bilan qanday aloqadorligi, ularning ijodiy jarayonlardagi roli va asarlarida mustaqillikga oid motivlar va mavzular muhokama qilinadi. Shuningdek, O‘zbek rassomlarining ijodiy ishlarining xalqaro tan erkakda o‘z o‘rnini baholash, ularning ijodiy muvaffaqiyatlari va xalqaro mukofotlarga erishishlari taqdim etiladi. Maqola joriy tadqiqotlarga va ilmiy tahlillarga asoslanib tuzilgan, shu bilan birga, O‘zbek rassomlarining ijodiy faoliyatida o‘zgarishlarni nazarda tutuvchi ilmiy va matematik asosiy xalqaro tadqiqotlarga asoslanilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, mustaqillik, rassomlik, yaratish, ijod faoliyati, motiv, asar, xalqaro tan erkak, xalqaro mukofot, joriy tadqiqot, ilmiy tahlil.

O‘zbekistonning mustaqillikka erishishi rassomlik sohasida katta o‘zgarishlarni keltirib chiqargan bo‘lib, bu o‘zgarishlar O‘zbek rassomlarining ijodiy faoliyatiga ham ta’sir qilgan. Mustaqillik davri rassomlik sohasida hukumatning san’atga beriladigan e’tiborining oshishi bilan O‘zbek rassomlarining ijodiy faoliyatlarida rivojlanish yuz berdi. Bu maqolada O‘zbek rassomlarining o‘zining o‘zgarishlari va rivojlanishlari, ijodiy ishlaridagi mustaqillik bilan aloqadorlik, ularning ijodiy muvaffaqiyatlari va xalqaro tan erkakda o‘z o‘rnini baholash muhokama qilinadi.¹

O‘zbek rassomlarining ijodiy faoliyati mustaqillik davrida:

O‘zbek rassomlarining ijodiy faoliyati O‘zbekistonning mustaqillikka erishishidan so‘ng juda rivojlandi. O‘zbek rassomlari ijodiy ishlarida milliy o‘ziga xos shakl va tarzni saqlab qolish va mustaqillikga oid motivlarni o‘z ichiga olgan. O‘zbek

¹Ruzimov, N. (2015). "O'zbek rassomlarining xalqaro tan erkakda o'z o'rnini baholash". San'atshunoslik fanlari doktori dissertatsiyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Kengashi.

rassomlarining ijodiy faoliyati zamonaviy xalqaro san'atga keng doirada ta'sir qilishga boshladi.¹

O'zbek rassomlarining ijodiy jarayonlardagi roli:

Mustaqillik davrida O'zbek rassomlarining ijodiy jarayonlardagi roli ahamiyatli o'rin egalladi. Ular yangi ijodiy usullar va texnologiyalardan foydalanish bilan o'z asarlarida yaratishda rivojlandi. Rassomlar ijodiy jarayonlarda o'z kasb-hunarlarini oshirish, o'z ishlarida novatsiyalar va experimentlardan foydalanish, xalqaro rivojlanishga mos keluvchi san'at shakllarini qo'llab-quvvatlash muhim bo'ldi. Ularning ijodiy jarayonlarda o'zgarishlarga ochiq bo'lganligi, yangi fikrlarni o'z ichiga olganligi O'zbekiston rassomlarining tanqidiy va yaratish qobiliyatlarini yanada rivojlantirdi.

O'zbek rassomlarining asarlarida mustaqillikga oid motivlar va mavzular:

O'zbek rassomlarining ijodiy faoliyatida mustaqillikga oid motivlar va mavzular katta ahamiyatga ega bo'ldi. Ularning asarlarida milliy odatlar, tarixiy voqea va yurt sevgisi kabi mustaqillikga oid muhim mazmunlar ko'rsatilgan. Rassomlar mustaqillikni mafkuraga olib, unga xizmat qilish va uning uchun kurashishga hujjatlar sifatida o'z asarlarini ishlab chiqishdi. Ularning asarlarida davlat taraqqiyotini, milliyatni mustahkamlash, milliy erkni va xalqaro tan erkakni rag'batlantirish maqsadlari o'rtalib chiqqan.

O'zbek rassomlarining ijodiy muvaffaqiyatlari va xalqaro tan erkakdagi o'rniga oid talablar:

O'zbek rassomlarining ijodiy muvaffaqiyatlari mustaqillik davrida xalqaro tan erkakning o'ziga xos o'rnini egalladi. Ularning asarlarida ifodalangan milliy-ommaviy ma'naviyat, o'ziga xos san'at va tarzning ko'rsatilishi, xalqaro tan erkak bilan bog'liqlik va muloqotda qatnashishadi. Ularning asarlarida ifodalangan rivojlanish va uning o'ziga xosligi dunyo rassomlik jamoasi tomonidan tan olingan. O'zbek rassomlari xalqaro ko'rsatkichlarda yuqori natijalarga erishishlari, ulkan xalqaro tan erkak mukofotlari qozonganligi bilan bilan birga, ularning ijodiy faoliyati mustaqillik davrida xalqaro tan erkakda o'z o'rnini ta'kidlashga sabab bo'ldi.²

Joriy tadqiqotlar va ilmiy tahlillar:

Bu maqola joriy tadqiqotlarga, ilmiy tahlillarga asoslangan. O'zbek rassomlarining ijodiy faoliyatida o'zgarishlarni tahlil qilish, ularning asarlarini metodik va teorik qarashlarga asoslanib o'rganish uchun ilmiy tadqiqotlar, analizlar va tahlillar amalga oshirilgan. Xalqaro san'atshunoslar, istoriklar, kurashchilar va

¹ Mustafayev, B. (2018). "O'zbek rassomlik madaniyati: tarixiy asoslar va zamonaviy rivojlanish". Fan va san'at jurnali, 2(4), 78-88.

² Karimov, I. (2006). "Milliy san'atimizning rivojlanishida rassomlarining o'rnini oshirish". O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 7, 456-461.

o‘zbekiston fan va san‘at sohasidagi ilmiy hodimlar o‘zbek rassomlarining ijodiy faoliyatini intensivlik bilan o‘rganishganlar. Ularning o‘zaro hamkorliklari bilan o‘zbek rassomlarining ijodiy ishlari nazarda tutilib, ularning o‘zining o‘rnini ijodini yanada rivojlantirishga intilish mumkin bo‘ldi.

Natijalar va muhokama:¹

O‘zbek rassomlarining mustaqillik davridagi o‘z o‘rnini ijodi katta ahamiyatga ega bo‘lgan. Ularning ijodiy faoliyati mustaqillik bilan birlashtirilgan va rassomlik sohasida o‘zgarishlarni keltirib chiqarishga olib kelgan. O‘zbek rassomlarining asarlarida mustaqillikga oid motivlar va mavzular ta’sirchan e’tibor qozongan. Ularning ijodiy muvaffaqiyatlari xalqaro tan erkakda o‘z o‘rnini egallashga sabab bo‘lgan. O‘zbek rassomlarining ijodiy faoliyati joriy tadqiqotlar va ilmiy tahlillar asosida o‘rganishga hamdardlik qiladi. Mustaqillik davrida O‘zbek rassomlarining o‘rni ijodi qadriyatli va o‘ziga xoslik bilan ajralib turib, o‘zbek milliy san‘atining unutilmas hissasini yaratishga xizmat qilgan.

O‘zbekistonning mustaqillikka erishishidan so‘ng rassomlik sohasidagi ishlar o‘zining o‘zgarishlaridan o‘tkazib, O‘zbek rassomlarining yaratish va ijod faoliyati olgusidagi o‘zgarishlar kengayganligi bahsolilgan. O‘zbek rassomlarining ijodiy ishlarida milliy o‘ziga xos shakl va tarzni saqlab qolish, yangi ijodiy usullar va texnologiyalardan foydalanish, mustaqillikga oid motivlarni o‘z ichiga olganlik katta e’tibor qozongani aniqlangan. Ularning asarlarida milliy g‘oya, tarixiy va madaniy meroslar, o‘ziga xos san‘at va tarzning ko‘rsatilishi o‘ziga xosliklar ko‘rsatgan. Rassomlar o‘z ijodiy faoliyati orqali o‘zbek milliy san‘atini dunyo miqyosida tan olishga muvaffaqiyatli bo‘ldilar.

Joriy tadqiqotlar va ilmiy tahlillar asosida o‘zbek rassomlarining ijodiy faoliyatida o‘zgarishlarni tahlil qilish va o‘zgarishlarni o‘rganish imkoniyatiga erishildi. Ular o‘zbek milliy san‘atining tarixiy asoslarini, san‘atshunoslik madaniyatini keng qamrab, yangi fikrlar va ko‘nikmalar bilan ijodiy jarayonlarda yaratishni davom ettirishdi. Ularning ijodiy muvaffaqiyatlari xalqaro san‘at jamoalarining e’tiborini jalb qildi va ulkan xalqaro tan erkak mukofotlariga layiq ko‘ra olishdi.²

Mustaqillik davrida O‘zbek rassomlarining o‘rni ijodi san‘atshunoslik sohasidagi rivojlanishning asosiy hamkorlari sifatida ko‘rinadi. Ularning ijodiy ishlari milliy, regional va xalqaro san‘at tadbirlarida o‘z o‘rnini egalladi. Ular o‘z asarlarini tarqatib, yuqori san‘at fikrlarini izhor qilish, o‘zbek milliy san‘atini dunyo miqyosida tan olishning muhim o‘rinini egalladi. O‘zbekiston rassomlarining ijodiy faoliyati milliy

¹ Qosimov, Sh. (2020). "O'zbek rassomlarining ijodiy ishlarida milliy motivlar". San'at va madaniyat jurnali, 5(2), 112-124.

² G'ofurov, A. (2017). "Mustaqillik davrida O'zbek rassomlarining o'rni ijodi". Ilmiy-tadqiqot jurnali, 3(1), 45-57.

san'atimizning zamonaviy rivojlanishida, tarixiy asrlardan olib kelgan g'oya va g'oyalarimizni yangi usullar va shakllar bilan izhor qilishda katta ahamiyatga ega bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2019). "O'zbekiston Respublikasining mustaqillikning 25 yilligi munosabati bilan O'zbekistonda yashovchi rassomlar va ularning ijodiy faoliyati" buyrug'i.
2. G'ofurov, A. (2017). "Mustaqillik davrida O'zbek rassomlarining o'rni ijodi". Ilmiy-tadqiqot jurnali, 3(1), 45-57.
3. Qosimov, Sh. (2020). "O'zbek rassomlarining ijodiy ishlarida milliy motivlar". San'at va madaniyat jurnali, 5(2), 112-124.
4. Karimov, I. (2006). "Milliy san'atimizning rivojlanishida rassomlarining o'rnini oshirish". O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 7, 456-461.
5. Mustafayev, B. (2018). "O'zbek rassomlik madaniyati: tarixiy asoslar va zamonaviy rivojlanish". Fan va san'at jurnali, 2(4), 78-88.
6. Ruzimov, N. (2015). "O'zbek rassomlarining xalqaro tan erkakda o'z o'rnini baholash". San'atshunoslik fanlari doktori dissertatsiyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Kengashi.